

Влияние геополитического кризиса на мировой газовый рынок и перспективы развития российской газовой отрасли

The impact of the geopolitical crisis on the global gas market and development prospects of the Russian gas industry

Ольга ЕВСЕЕВА

Старший научный сотрудник, к. г. н., Центральный
экономико-математический институт РАН
E-mail: olakomka81@mail.ru

Olga EVSEEVA

Researcher, Candidate of Geographical Sciences,
Central Economics and Mathematics Institute of RAS
E-mail: olakomka81@mail.ru

Добыча газа на Ямале

Источник: mangz / depositphotos.com

Аннотация. Геополитический кризис 2022 г. оказал значительное влияние на мировые энергетические рынки. Переориентация поставок газа и сокращение его потребления изменили структуру рынков газа. Многие европейские страны и США ввели санкции против российской газовой отрасли, запланировав полный отказ от российского газа в будущем. В этой связи перед российской газовой отраслью возникают огромные риски и проблемы, связанные с падением объемов продаж и необходимостью изменения маршрутов транспортировки природного газа. Анализ ситуации, сложившейся на мировом газовом рынке в течение трех кризисных лет, а также перспективам и прогнозам роли России на нем, посвящена данная статья. *Ключевые слова: природный газ, газопроводы, СПГ, добыча, потребление газа, экспорт, газовый рынок, Евросоюз, Китай, прогноз, Международное энергетическое агентство.*

Abstract. The geopolitical crisis of 2022 has had a significant impact on global energy and natural gas markets, including. The reorientation of gas supplies and the reduction of its consumption changed the structure of gas markets. Many European countries and the United States have imposed sanctions against the Russian gas industry, planning a complete rejection of Russian gas in the future. In this regard, the Russian gas industry faces enormous risks and problems in changing the routes of released volumes of natural gas. This article analyzes the situation on the global gas market over the past three years of crisis, as well as the prospects and forecasts for Russia's role in the market. *Keywords: natural gas, gas pipelines, liquefied natural gas, gas production, gas consumption, gas exports, gas market, European Union, China, forecast, International Energy Agency.*

Китай занимает 4 место по производству природного газа, но за счет собственной добычи он покрывает только 57% потребления

Введение

Более 80 лет Россия была ключевым игроком на европейском рынке природного газа. Российская доля в 30% в потреблении газа в Европе держалась десятилетиями. Для обслуживания этого рынка еще в СССР была построена система магистральных газопроводов из основных регионов добычи газа в России на экспортные рынки Европы. В результате это приве-

ло к созданию монополии на внутреннем рынке газа с выраженной транспортной и добывающей монополией «Газпрома».

Нехватка собственных запасов и доминирование российского газа в структуре импортируемых в Европу источников первичной энергии и сырья для химической промышленности стимулировали европейские страны к поиску альтернативных источников сырья, а также к формированию единых правил на внутреннем рынке газа стран Европейского союза.

Конфликт между Россией и Украиной, начавшийся в 2014 г. и вступивший в 2022 г. в острую фазу, показал, что есть уязвимость европейского рынка от импорта газа сначала из России, затем из США. В данной статье 2021 г. рассматривается как «докризисный», последующие годы характеризуются как «кризисные», и динамика изменений на газовых рынках рассматривается в сопоставлении с «докризисным» годом.

Данные по мировому производству и потреблению природного газа, представленные в статье, взяты из ежегодных статистических данных – Statistical Review of World Energy, публикуемых Energy Institute (бывшие отчеты BP). Важно отметить, что Statistical Review публикует данные по производству природного газа, которые не включают газ, сжигаемый на факелах

	2021	2022	2023	2024	2024 к 2021, %
МИР, в т. ч.:	4037	4048,6	4064,2	4124,5	102
США	944,2	993,4	1033	1033	109
Россия	702,1	618,4	586,4	629,9	90
Иран	242,8	247,7	259,7	262,9	108
Китай	209,2	221,8	234,3	248,4	119
Канада	172,3	184,8	189,8	194,2	113
Катар	177	178,5	181	179,5	101
Австралия	147,2	154,2	150,7	150,1	102
Норвегия	114,3	123	116,6	113,2	99
Саудовская Аравия	114,5	116,7	117,4	121,5	106

Таблица 1. Динамика добычи природного газа за 2020–2024 гг. в основных газодобывающих странах мира, млрд м³

Источники: 2025 Energy Institute Statistical Review of World Energy [1], расчеты автора

или утилизируемый повторно, а данные по потреблению природного газа не включают природный газ, преобразованный в жидкое топливо.

В этой связи статистика по России, представленная в Statistical Review, отличается (в меньшую сторону) от данных, публикуемых в российских источниках, где суммарная добыча газа в России определяется как сумма природного и попутного нефтяного газа. Кроме того, Energy Institute в своих обзорах относит газовый рынок Турции к общеевропейскому, что несколько нарушает данные по санкционному рынку Евросоюза.

Краткий обзор развития мировой газовой отрасли в 2021–2024 гг.

Россия обладает самыми крупными запасами природного газа в мире, на ее долю приходится более 20% от общемирового объема. Запасы Ирана составляют 17%, запасы Катара – 13%, на долю США и Туркменистана в мировых запасах природного газа приходится по 7% [1].

В тройку лидеров по добыче природного газа входят США, Россия и Иран. Они добывают почти половину (47%) мирового природного газа (таблица 1).

По добыче газа Россия занимает 2 место в мире, на ее долю приходится 15% мирового производства, на долю США – 25% [1].

Самые высокие в мире темпы наращивания добычи газа (по сравнению с 2021 г.) были в Китае, Канаде и США (таблица 1). За три прошедших года (2022, 2023 и 2024) практически все основные газодобывающие страны тоже наращивали добычу.

В России добыча газа за эти годы снизилась на 10%. Среди основных газодобывающих стран экспортным потенциалом обладают не все страны. Как видно из таблицы 2, наибольшим избытком газа и экспортным потенциалом обладает Россия. Следом идут Катар, США, Австралия, Норвегия.

Природный газ продолжает вытеснять нефть и нефтепродукты в различных секторах экономики, чему способствовали климатическая политика ряда стран и принятые в соответствии с ней нормативные ограничения. Потребление природного газа среди ископаемых видов топлива росло в 2024 г. быстрее всего. Рост по сравнению с предыдущим годом в абсолютном выражении, по данным [1], составил 112,7 млрд м³ или 2,7%.

Китайский рынок газа сегодня является одним из перспективных растущих рынков. Спрос на газ в Китае обусловлен

Таблица 2. Газодобывающие страны, обладающие наибольшим экспортным потенциалом, по данным за 2024 год, млрд м³

Источники: 2025 Energy Institute Statistical Review of World Energy [1], расчеты автора

	Производство	Потребление	Разница, +/-
Россия	629,9	477	152,9
Катар	179,5	46,5	133
США	1033	902,2	130,8
Австралия	150,1	37	113,1
Норвегия	113,2	3,4	109,8

	2021	2024	2024 к 2021, %
Импорт по трубопроводу, в т. ч.	53,2	71,3	134
Туркменистан	31,5	32,8	104
Россия	7,6	26,7	351
Мьянма	3,9	4,7	121
Казахстан	5,9	4,5	76
Узбекистан	4,3	2,5	58
Импорт СПГ, в т. ч.:	109,5	105,2	96
Австралия	43,6	25,8	59
Катар	12,3	25,2	205
Россия	6,2	11,4	184
Малайзия	11,7	10,5	90
США	12,4	5,8	47
Индонезия	6,6	4,9	74
ИТОГО	163	176,5	108

Таблица 3. Изменения в импорте природного газа Китаем за три кризисных года, млрд м³

Источники: 2025 Energy Institute Statistical Review of World Energy [1], расчеты автора

прежде всего увеличением производства электроэнергии на газе и спроса на сжиженный газ (СПГ), как топлива для грузового транспорта [2].

Китай занимает 4 место по производству природного газа. Тем не менее за счет собственной добычи газа Китай покрывает около 57% общего объема газа, потребляемого в Китае.

Дефицит в собственном газе покрывается за счет экспорта и, прежде всего, за счет закупок СПГ. На СПГ приходится более 60% экспортных поставок газа в Китай, основным поставщиком СПГ является Австралия, на втором месте Катар, на третьем – Россия, на четвертом – Малайзия, США до введения повышающих тарифов замыкали пятерку крупнейших поставщиков (таблица 3). Сейчас Китай отказался от закупок американского СПГ на фоне торговых войн.

Трубопроводный экспорт природного газа в Китай ранее обеспечивался в основном за счет туркменского газа. Но за три кризисных года поставки российского природного газа выросли в 3,5 раза, и доля России в 2024 г. уже составила 37%.

По совокупным поставкам газа (трубопроводного и СПГ) в Китай, Россия по результатам 2024 г. занимает 1 место.

Крупнейшим потребителем природного газа (таблица 4) и крупнейшим импортером (таблица 4) всегда являлась Европа. Собственная добыча природного газа на территории европейских стран в 2024 г. сократилась и составила 197,5 млрд м³ (из них: Норвегия – 113,2 млрд м³, Великобритания – 30,7 млрд м³, Нидерланды – 8,1 млрд м³), что составляло примерно 42% от потребления [1]. Остальные 58% потребления газа в этом регионе обеспечивались за счет импорта.

Таблица 4. Изменения в потреблении природного газа в Европе за кризисный период, млрд м³

Источники: 2025 Energy Institute Statistical Review of World Energy [1], расчеты автора

	2021	2022	2023	2024	2024 к 2021, %
Германия	90,5	77,5	75,7	78,6	87
Великобритания	76,9	70,9	63,5	61,9	80
Италия	72,5	65,2	58,6	58,9	81
Турция	57,3	51,2	48,4	50,9	89
Франция	43	38,4	33,9	32	74
Испания	33,9	33	29,3	28,4	84
Нидерланды	35,1	27,5	25,8	26,1	74
Польша	23,2	18,6	19,6	21	91
Украина	26,1	18,3	18,7	19,9	76
Бельгия	17	14,6	13,7	13,3	78
Другие страны	96	81	74,2	77,7	81
ВСЕГО	571,6	495,9	461,2	468,7	82

Газопровод «Нафтогаза»

Источник: Валентин Огиренко / Reuters

Конфликт России и Украины создал новые тренды на европейском рынке. Как видно из таблицы 3, за три кризисных года страны ЕС существенно сократили потребление природного газа благодаря повышению энергоэффективности и активизации перехода на возобновляемые источники энергии. Основной целью было сокращение зависимости от России как основного поставщика природного газа.

Динамика снижения потребления природного газа во всех европейских странах началась в 2022 г. Несмотря на то, что в 2024 г. потребление газа незначительно выросло, общее снижение за 3 года составило 18%, то есть почти 100 млрд м³. Фран-

ция, например, сократила потребление газа за эти годы на 26%.

В таблице 5 представлены изменения по структуре поставок и по поставщикам природного газа на европейский рынок, произошедшие за 3 кризисных года.

В связи с сокращением потребления природного газа Европа снизила за 3 года и его суммарный импорт (трубопроводный и СПГ) – на 23%. При этом доля трубопроводных поставок в страны ЕС сократилась на 42% в 2024 г. по сравнению с 2021 г. В целом по Европе (с учетом Турции) снижение составило 38%. В поставках на рынок ЕС и остальной Европы в 2024 г. выросла доля Норвегии. Ее доля в поставках трубопроводного газа в Европу составила

Таблица 5. Изменения в импорте природного газа европейскими странами за три кризисных года, млрд м³

Источник: 2025 Energy Institute Statistical Review of World Energy [1]

	Поставки в страны Европы по трубе											
	Норвегия		Россия		Алжир		Азербайджан		Другие		Итого	
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024
Европа, в т. ч.:	113	119	167	51,4	34,1	29,3	19,5	24,4	23,4	8,1	369	232
ЕС	80,9	87,3	132	27,2	34,1	29,3	8,2	11,9	14,3	1,3	270	157
не ЕС	31,9	31,4	34,7	24,2	-	-	11,3	12,4	9,1	6,8	99,3	74,8
	Поставки СПГ в страны Европы											
	США		Россия		Алжир		Катар		Другие		Итого	
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024
Европа, в т. ч.:	30,8	60,7	17,4	21,4	15,4	15,6	22,5	14,6	22,4	19,8	108	134
ЕС	26,3	55,8	17,4	20,9	9,3	10,1	22,2	14,6	19,4	18,5	94,3	122
Турция	4,5	4,9	-	0,5	6,1	5,5	0,3	-	3	1,3	13,9	12

	2021	2022	2023	2024	2024 к 2023,%
Добыча*, в т. ч.:	763	674	637,6	685	108
Газпром	514,8	412,9	359	420,1	117
Экспорт, в т. ч.:	246	188,4	145	166,2	115
трубопроводный	204	142,1	99,6	119	119
СПГ	42	46,3	45,4	47,2	104

* Статистика добычи газа приводится с учетом газа, сожженного в факелах

Таблица 6. Динамика развития газовой отрасли России в 2021–2024 гг., млрд м³

Источники: Росстат, «Газпром», [3–7], расчеты автора

51%. (против 31% в 2021 г.). Доля Норвегии в поставках в страны ЕС составила 56%.

Трубопроводный экспорт из России в Европу сократился в 2024 г. по сравнению с 2021 г. почти на 70%, а в страны ЕС – на 80%. Доля России по поставкам трубопроводного газа в Европу (с учетом Турции) составила 22%, ее доля по поставкам в страны ЕС – 17%. В 2021 г. аналогичные поставки из России составляли 45 и 49% соответственно.

Поставки СПГ в Европу в 2024 г. выросли на 23%, в страны ЕС – на 28%. Выросли и поставки СПГ из России. Поставки СПГ из США выросли за три года почти в 2 раза. Доля США в поставках СПГ в Европу составила 45% в 2024 г.

Сегодня Россия занимает второе место после Норвегии по поставкам природного газа трубопроводом в европейские страны с учетом Турции, и третье место в страны ЕС после Норвегии и Алжира. По поставкам СПГ в европейские страны, а также

страны ЕС, Россия занимает второе место после США.

Изменения, произошедшие в газовой отрасли России за три кризисных года

Снижение спроса на российский газ в Европе привело в 2022 г. к резкому сокращению добычи природного газа в России (таблица 6), в 2023 г. был зафиксирован самый низкий уровень добычи газа с 2016 г., когда было добыто 640,2 млрд м³.

Снижение добычи газа происходило прежде всего за счет резкого падения добычи «Газпромом» из-за вынужденного сокращения экспорта в Европу. В 2022 г. трубопроводный экспорт газа снизился на 45%, в 2023 г. продолжилось падение и добычи, и экспорта. В 2024 г. добыча газа в России выросла по сравнению с 2023 г.,

Рабочий на Заполярном месторождении «Газпрома»

Источник: «Газпром»

но была значительно ниже докризисного уровня (на 18% ниже, чем в 2021 г.).

Восстановление добычи газа после падения в течение двух лет связано в том числе с ростом потребления природного газа на внутреннем рынке – на 5% по сравнению с 2023 г. За кризисный период поставки по многим газопроводам, расположенным в европейской части России, были прекращены. Основным каналом поставки российского трубопроводного газа в Европу оставался транзит по газотранспортной системе (ГТС) Украины, который в мае 2022 г. был сокращен примерно на 60%. Но с 1 января 2025 г. транзитное соглашение на поставку российского газа через

(31,12 млрд м³), роста поставок в Среднюю Азию, в частности в Узбекистан, а также частичного восстановления поставок в страны ЕС и Молдавию [8].

Ситуация на рынке СПГ складывалась для России за эти годы относительно благоприятно. На фоне кризиса Россия продолжала наращивать экспорт СПГ по сравнению с 2021 докризисным годом (таблица 6). В 2024 г. основными европейскими странами, экспортирующими из России СПГ, были: Франция, Испания, Бельгия, Италия [9]. Как было сказано выше, Россия в 2024 г. вышла на 2 место после США по поставкам СПГ в Европу, ее доля увеличилась до 16%.

Если ориентироваться на данные [1], в Европу поставляется 50% российского СПГ. Вторая половина направляется в страны АТР – в Китай (он самый масштабный импортер), Японию, Южную Корею и Тайвань. По поставкам СПГ в мире Россия занимала в 2024 г. четвертое место после США, Катара Австралии [1].

Политические действия Евросоюза и США на газовом рынке

В связи с обострением в феврале 2022 г. конфликта между Украиной и Россией, со стороны ряда зарубежных стран было принято множество решений, закрепленных в документах, призванных обеспечить поэтапный отказ от российского газа.

Так, в марте 2022 г. Международное энергетическое агентство (МЭА) разработало и представило зарубежной общественности план по снижению зависимости ЕС от российского газа [11], а именно: отказ от новых контрактов с «Газпромом», замена поставок из России поставками из других источников, ввод обязательств по хранению газа, ускоренное развертывание установок по использованию солнечной и ветровой энергии и других.

Еврокомиссия в 2022 г. утвердила план REPowerEU, направленный на повышение стратегической устойчивости Европы и призванный стать общей программой ЕС по обеспечению независимости от российского газа до 2030 г. [12].

В рамках этого документа был предложен комплекс мероприятий, нацеленных на повышение энергоэффективности и сокращение спроса на природный газ на 15%,

Газопровод «Турецкий поток»
Источник: «Газпром»

ГТС Украины окончательно прекратило действие.

Для поставки российского газа в европейском направлении остались два экспортных газопровода – «Турецкий поток», мощностью 31,5 млрд м³, и «Голубой поток», мощностью 16 млрд м³ в год. Восточное направление экспорта российского газа представляет газопровод «Сила Сибири», который предполагает поставку в Китай в объеме 38 млрд м³/год. Таким образом, действующие рабочие мощности газопроводов в России сократились до 85,5 млрд м³/год.

Экспортные поставки в 2024 г. удалось нарастить прежде всего за счет прокачки по трубопроводу «Сила Сибири»

развитие альтернативных источников энергии, диверсификацию маршрутов поставок, а именно на наращивание импорта трубопроводного газа и СПГ нероссийского происхождения.

В соответствии с планом было намечено увеличить показатель выработки энергии в странах ЕС из возобновляемых источников до 45% к 2030 г. План предполагал запрет заключения новых газовых контрактов с «Газпромом», а также законодательное закрепление обязательного заполнения подземных газовых хранилищ (ПГХ) в Европе к началу отопительного сезона минимум на 90%.

В соответствии с инициативой REPowerEU в апреле 2022 г. была запущена Энергетическая платформа ЕС [13]. Задачей платформы было объединение спроса на газ стран ЕС, координация использования инфраструктуры, привлечение инвестиций в строительство терминалов СПГ и газовых интерконнекторов, ведение переговоров с международными партнерами и подготовка к совместным закупкам газа.

Для внедрения агрегации спроса и поддержки более скоординированных закупок природного газа на европейском рынке в 2023 г. был запущен механизм AggregateEU, который усилил безопасность поставок и учет потребностей операторов рынка в ЕС.

В марте 2022 г. было принято совместное заявление Еврокомиссии и США об энергетической безопасности в Европе. В нем была определена цель – достичь независимости от российского газа к 2027 г.

Помимо мер, принятых для обеспечения своей энергетической независимости и безопасности, странами ЕС и США был предпринят ряд санкционных ограничений в адрес российской газовой отрасли.

Тем не менее, газовое эмбарго, в отличие от нефтяного, введено не было. Масштабное снижение трубопроводного экспорта, начиная с 2022 г., было вызвано обоюдными действиями сторон.

В июне 2024 г. в рамках 14-го пакета санкций против России, принятого ЕС, были введены следующие ограничения в области газовой отрасли России [14]:

- ограничения по перевалке российского СПГ через территорию ЕС в третьи страны (эти меры не относились к импорту СПГ странами ЕС);
- запрет на новые инвестиции и поставки товаров, технологий и ус-

луг для завершения проектов СПГ в России (этот запрет относился к основным строящимся проектам – «Арктик СПГ 2» и «Мурманский СПГ», но не распространялся на закупку и импорт СПГ с уже действующих российских терминалов);

- ограничения на импорт российского СПГ через терминалы, не подключенные к объединенной системе природного газа ЕС (эта мера не относилась к импорту российского СПГ через другие объекты в ЕС).

В январе 2025 г. США выпустили пакет антироссийских санкций, затронувший в числе прочих сектор российского СПГ [15]. США впервые внесли в санкционный список действующие СПГ-заводы в России: «Арктик СПГ 2», а также среднетоннажные СПГ-заводы, расположенные на северном

Бованенковское месторождение

Источник: *gazprom.ru*

Добыча газа на «Ямал СПГ»
Источник: pikabu.ru

побережье Финского залива. Дополнительно были введены санкции против танкерогазовозов, в том числе ледового класса.

Также были введены санкции против китайских и индийских компаний, подозреваемых в поддержке проекта «Арктик СПГ 2». В июне 2025 г. был представлен 18-й пакет санкций ЕС, в который вошел запрет на эксплуатацию и использование газопроводов «Северные потоки». Кроме того, в июне 2025 г. Еврокомиссия представила дорожную карту, которая предполагает полную остановку газового импорта из России к 2027 г. [16].

Перспективы развития российской газовой отрасли в новых условиях

Принятые политические и законодательные решения ЕС говорят о том, что Россия может полностью лишиться доступа на европейский рынок газа. Несмотря

на то, что в 2024 г. по сравнению с 2023 г. был намечен некоторый рост поставок российского газа в Европу, включая трубопроводный газ и СПГ, эта цифра в 2,5 раза ниже объема поставок в 2021 докризисном году (таблица 5).

С прекращением транзита через Украину возможности поставок трубопроводного газа на европейский рынок ограничиваются мощностями газопровода «Турецкий поток», которые не могут в полной мере компенсировать выбывающие поставки через территорию Украины. Кроме того, сегодня функционирование газовой отрасли России происходит в сложных условиях санкционного давления со стороны США и ЕС.

Актуальным для российской газовой отрасли и экономики страны в целом становится разработка планов и решений по размещению высвобождающихся объемов российского природного газа и поддержания экономического роста страны. Одним из основных направлений для развития российского экспорта рассматривается переориентация экспортных поставок природного газа (трубопроводного и СПГ) на азиатские рынки.

Сегодня «Газпром» продолжает увеличивать экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В декабре 2024 г. газопровод вышел на проектную мощность – 38 млрд м³/год. «Газпром» и китайская госкомпания CNPC также подписали контракт по строительству проекта «Дальневосточный» по поставкам газа с месторождений сахалинского шельфа, который предположительно может выйти на полную мощность в 2027 г., тогда объем поставок газа в Китай может увеличиться на 10 млрд м³ [17].

На стадии обсуждения находится проект строительства газопровода «Сила Сибири-2». Предполагаемая максимальная мощность этого газопровода 50 млрд м³/год. Однако некоторые специалисты отмечают, что такой спрос китайской стороной пока не гарантирован, поскольку Китай ориентирован на развитие своей ресурсной базы, в частности сланцевого газа, и диверсификацию поставок. Соответственно наращивание объемов поставок от одного поставщика Китай может счесть рискованным [18]. О наличии этих опасений свидетельствует то, что уже сегодня трубопроводный газ в Китай, помимо России, поставляют Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Мьянма [19].

В качестве компенсации выпавших европейских поставок трубопроводного газа в России рассматривается также наращивание поставок по газопроводу «Средняя Азия – Центр» в Узбекистан и Казахстан. Несмотря на то, что эти страны сами экспортируют газ в Китай, импорт российского газа, по мнению экспертов, может быть выгоден из-за разницы в цене [20].

В целом все рассматриваемые направления развития трубопроводного транспорта на Восток не компенсируют спад экспорта российского газа в европейском направлении. Сложившаяся ситуация в области трубопроводного экспорта создает предпосылки для дальнейшего развития сектора СПГ в России. Развитие производства СПГ позволит российским газоснабжающим компаниям не зависеть от какого-то одного рынка сбыта.

В России сегодня работают три крупнотоннажных проекта по производству СПГ – «Сахалин-2» («Газпром»), «Ямал СПГ» и первая очередь «Арктик СПГ 2» («НОВАТЭК»). Однако для всех строящихся российских СПГ-заводов наложены санкции на поставку оборудования. Санкции носят блокирующий характер в силу технологической монополии западных компаний и невозможности быстрого импортозамещения [21, 22].

В этой связи остро встает вопрос развития собственных технологий и собственного оборудования для крупнотоннажных заводов по производству СПГ. Правительством РФ принята федеральная программа «Прорыв на рынки СПГ», в соответствии с которой до 2030 г. планируется изготовить опытные образцы российского СПГ-оборудования. К тому же перед сектором СПГ возникает еще одна угроза – это грядущая конкуренция со стороны развивающихся СПГ-проектов США, Катара и других стран, нацеленных, прежде всего, на европейские рынки.

Таким образом, учитывая планы отказа ЕС от российского газа, экспорт СПГ сталкивается с теми же проблемами, что и поставки трубопроводного газа. Он также должен переориентироваться на Восток, прежде всего, на азиатские рынки. Однако решение данной задачи осложняется принятыми пакетами санкций, запрещающими транзит и перевалку российского СПГ через европейские порты в третьи страны.

Основной поток экспорта СПГ из России идет с арктических проектов, а небольшая часть – с проектов на Балтике. Расстояние и стоимость фрахта до удаленных рынков вырастает многократно, снижается рентабельность, кроме того, необходимо наличие большого количества газозовозов, в том числе арктического класса, которых из-за санкций также уже не хватает.

В настоящее время Россия только осваивает строительство газозовозов арктического класса, необходимых для транспортировки СПГ [3]. Сегодня в России активно идет строительство средне- и малотоннажных проектов СПГ, рассчитанных на внутренний рынок. Потенциал роста

«Ямал СПГ»

Источник: raya.com

потребления природного газа на внутреннем рынке связан с ростом газификации страны, развитием транспортных систем на газомоторном топливе и со строительством ряда крупных газоперерабатывающих производств.

В связи с вышеописанными тенденциями, складывающимися на мировом рынке, в сентябре 2024 г. Минэкономразвития России подготовило Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг. (далее – прогноз) [23].

Развитие экономики России и ее отдельных отраслей спрогнозировано, исходя из двух сценариев – базового, созвучного современным реалиям, и консерватив-

	Варианты	2021*	2024*	2025	2026	2027
Добыча природного газа (включая попутный газ) млрд м ³	Базовый	763	685	695,4	709,1	729,7
	Консервативный			659,8	666	671
Экспорт трубопроводный, млрд м ³	Базовый	204	119	120	126	122
	Консервативный			103	108	113
Экспорт СПГ, млн т	Базовый	30	33,7	40	45,2	58,4
	Консервативный			38,6	38,6	38,6

Таблица 7. Прогноз развития газовой отрасли России, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.

Источники: *[4, 24]

	2021*	2024*	2030	2030 к 2024,%**	2036	2036 к 2024,%**	2050	2050 к 2024,%**
Добыча	763	685	853	125	965	141	1107	162
Внутр. рынок	516	521,5	560	107	589	113	669	128
Экспорт, в т. ч.	246	166,2	293	176	376	226	438	264
труба	204	119	151	127	197	166	197	166
СПГ	42	47,2	142	301	179	379	241	511

Таблица 8. Прогноз развития газовой отрасли в соответствии с целевым сценарием Энергетической стратегии России до 2050 г., млрд м³

Источники: *[2, 4, 25],

**расчеты автора

ного, в котором заложено более сильное замедление роста мировой экономики, а также усиление санкционного давления.

В 2025 г. и в последующих годах по базовому сценарию запланирован рост добычи природного газа от года к году – от 2 до 7%. Рост в таком же диапазоне прогнозируется и для трубопроводного экспорта (таблица 7).

При этом, в соответствии с прогнозом, объемы добычи и объемы трубопроводного экспорта в 2027 г. не достигнут уровня 2021 докризисного года. Консервативный сценарий предполагает падение и добычи, и трубопроводного экспорта ежегодно к 2027 году. В то же время в обоих сценариях предусмотрена существенная динамика роста экспорта СПГ, в частности, в базовом сценарии более чем на 18%.

Еще один важный документ, в котором намечено развитие газовой отрасли России – это «Энергетическая стратегия России до 2050 г.» (далее – энергостратегия), разработанная Минэнерго России и утвержденная Распоряжением Правительства от 12 апреля 2025 г. № 908-р [25].

С учетом «разрыва устоявшихся цепочек поставок и изменений глобальной логистики» в энергостратегии намечены основные направления дальнейшего развития газовой отрасли, в частности, переориентация поставок на Восток, развитие сектора СПГ и рост потребления газа на внутреннем рынке.

Среди разработанных сценариев приоритетным для развития отрасли и для формирования прогнозных оценок выбран целевой сценарий развития. Он предусматривает «оптимальное соотношение обеспечения внутреннего рынка и эффективной реализации экспортного потенциала, достижения технологического суверенитета».

Период реализации стратегии разделен на III этапа: до 2030 г., до 2036 г. и до 2050 г. Предполагается, что оценочные данные для II и III этапов будут уточняться после реализации первого этапа.

В соответствии с целевым сценарием энергостратегия предполагает рост добычи газа в 2030 г. на 25% по сравнению с 2024 г., а уровень добычи докризисного года будет превышен на 12%. На 27%

Снижение потребления газа во всех странах ЕС началось в 2022 г. Несмотря на то, что в 2024 г. оно незначительно выросло, общее снижение за 3 года составило 18%, то есть почти 100 млрд м³

заложен рост трубопроводного экспорта по сравнению с 2024 г., однако уровень 2021 г. не будет достигнут. Экспорт СПГ должен вырасти уже к 2030 г. более чем в 3 раза.

При условии достижения данного уровня к 2030 г. далее динамика роста будет продолжаться и к 2050 г.

В соответствии с энергостратегией предполагается увеличение мощностей экспортных газопроводов в страны Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона до 98 млрд м³ уже к 2030 г. Предполагается, что к 2030 г. будут задействованы все три газопроводных проекта: «Сила Сибири» (38 млрд м³), «Дальневосточный» (10 млрд м³) и «Сила Сибири 2» (50 млрд м³). В энергостратегии поставлены задачи по повышению уровня газификации страны до 82,9% в 2030 г., 84% в 2036 г. и 86,2% в 2050 г.

Рост объема потребления природного газа в качестве моторного топлива должен повыситься в диапазоне в 3–4 раза уже к 2030 г., а к 2050 г. – вырасти более чем в 10 раз. Анализ перспектив развития газовой отрасли, представленных в вышеупомянутых документах, показывает, что темпы роста этих показателей существенно отличаются. Так, согласно прогно-

зу Минэкономразвития, к 2027 г. добыча газа не достигнет уровня 2021 г. (таблица 7), а согласно энергостратегии добыча уже к 2030 г. должна превысить уровень докризисного года на 12% (таблица 8). Это объясняется, скорее всего, тем, что, во-первых, прогноз и энергостратегия разработаны разными ведомствами, а во-вторых, тем, что в прогнозе представлены оценки развития отрасли, исходя из сегодняшних реалий, в то время как в энергостратегии намечены желаемые цели.

Тенденции на мировом газовом рынке и прогнозы его развития международными организациями

Одной из тенденций на мировых энергетических рынках, которая наблюдается все заметнее, стало снижение спроса на газ со стороны электроэнергетики. Об этом говорят, в частности, данные, опубликованные Международным энергетическим агентством (МЭА) в обзоре *Global Energy Review 2025* [26].

В 2024 г. возобновляемые источники энергии обеспечили наибольшую долю роста мирового предложения энергии (38%),

«Сила Сибири», Ковыктинское месторождение

Источник: *gazprom.ru*

Добыча газа в Китае

Источник: *perevod-kit.ru*

за ними следуют природный газ (28%), уголь (15%), нефть (11%) и атомная энергетика (8%). По данным МЭА, в 2024 г. ВИЭ и атомная энергетика впервые обеспечили 40% от общего объема мировой выработки электроэнергии. Основную роль в такой динамике сыграли европейские страны.

Тем не менее, рост потребления газа в мире продолжается, достигнув своего исторического максимума в 2024 г., прежде всего, за счет использования газа в коммунальном хозяйстве и транспортном секторе экономики. В своем регулярном обзоре газового рынка (Gas Market Report, Q1–2025) МЭА представило обновленный среднесрочный прогноз на 2025 г. [27]. Согласно прогнозу МЭА, общий рост производства и потребления газа в мире в 2025 г. продолжится и вырастет примерно на 2% (таблица 9).

Согласно Gas Market Report, потребление природного газа в 2025 г. больше других увеличат страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Лидером роста спроса на газ в 2025 г. будет Китай, который увеличит потребление на 7% (таблица 9), при этом ожидается, что Китай будет наращивать добычу газа из собственных месторождений. Китай также может стать мировым лидером по вводу мощностей по регазификации СПГ, второе место займет Индия, третье – Филиппины.

Основной прирост добычи газа в 2025 г. по прогнозу МЭА придется на Россию, где увеличение добычи газа будет поддерживаться как за счет внутреннего спроса, так и за счет экспорта в Китай и Центральную Азию. В то же время МЭА отмечает, что санкции США против российских экспортных терминалов СПГ могут

Таблица 9. Прогноз производства и потребления природного газа в 2025 г. по данным Gas Market Report, Q1–2025 МЭА, млрд м³

Источники: [27],
*расчеты автора

	Потребление			Производство		
	2024	2025	2025 к 2024,%*	2024	2025	2025 к 2024,%*
Мир, в т. ч.:	4212	4292	102	4190	4281	102
Россия	516	530	103	682	693	102
Китай	426	455	107	246	261	106

привести к резкому сокращению объемов производства и падению экспорта СПГ из России примерно на 5%. Такой прогноз входит в противоречие с базовым сценарием Минэкономразвития России, в соответствии с которым экспорт СПГ вырастет в 2025 г. на 18%.

Как было сказано выше, с 2025 г. был остановлен транзит российского газа в Европу через территорию Украины, однако, по мнению Еврокомиссии, Европа сможет заместить эти объемы. В Европе сегодня достигнут высокий уровень интеграции и диверсификации газового рынка, где все страны-участницы имеют доступ к импорту СПГ и трубопроводного газа по 4 альтернативным маршрутам: через Германию, Италию, Польшу и трансбалканский маршрут [28].

Компенсировать потерю трубопроводного российского газа в ЕС рассчитывают за счет роста объемов импорта СПГ. По прогнозу МЭА, импорт СПГ в Европу может вырасти на 16% в 2025 г. При этом ряд экспертов высказывает мнение, что при отказе от поставок как трубопроводного газа, так и СПГ из России, европейские страны могут попасть в зависимость от поставок американского СПГ, доля которого уже составляет более 46%. По этой причине европейские компании уклоняются от заключения долгосрочных контрактов на 10–15 лет на покупку американского СПГ [29].

В соответствии с Gas Market Report ожидается, что в 2025 г. произойдет сдвиг в динамике мирового рынка СПГ, поскольку все больше заводов по сжижению будут вводиться в эксплуатацию. Северная Америка станет вторым по величине регионом-экспортером, опередив Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион, за счет ввода новых проектов СПГ в США, Канаде и Мексике. Ожидается, что экспорт СПГ из США вырастет на 14% (или почти на 17 млрд м³). В то же время некоторые специалисты отмечают, что расширение мощностей американских СПГ будет зависеть от «обеспечения стабильного спроса со стороны Китая» [30].

Катар является вторым по величине экспортером СПГ после США и продолжает программу наращивания экспортных мощностей. Предположительно новые катарские проекты вступят в силу с 2026 г. А к 2030 г. будет достигнуто увеличение экспорта СПГ на 85%. Недавно Катар подписал долгосрочное соглашение на постав-

ку СПГ в страны Европы, такие как Италия, Франция, Нидерланды, а также с Китаем.

Долгосрочный прогноз развития мировых газовых рынков содержится в обзоре – World Energy Outlook 2024 (WEO-2024), который был представлен МЭА осенью 2024 г. [31]. В соответствии с прогнозом WEO-2024, спрос на электроэнергию в мире будет расти, при этом в качестве новых фигурантов спроса начинают выступать центры обработки данных для систем искусственного интеллекта.

В связи с ожидаемым ростом спроса на электроэнергию, МЭА повысило прогнозный уровень спроса на газ в мире к 2050 г. Прогноз учитывает более высо-

Строительство газопровода в Алжире

Источник: [minervastock / depositphotos.com](https://minervastock.com)

кий ожидаемый спрос на газ в Китае, а также дополнительный спрос на Ближнем Востоке в результате отказа от использования мазута в производстве электроэнергии. В соответствии с базовым сценарием WEO-2024, несмотря на развитие возобновляемой энергетики, органическое топливо в 2050 г. будет обеспечивать более половины (58%) всего объема производства энергии в мире, при этом доля газа в мировом энергобалансе составит 21%. Пик добычи и спроса на газ, согласно базовому сценарию, придется на 2035 г. и составит 4492 млрд м³. В соответствии с другими сценариями, пик придется на 2030 г.

По прогнозу WEO-2024 США сохранят свои позиции крупнейшей в мире страны-

производителя природного газа вплоть до 2050 г. Доля Ближнего Востока как поставщика во главе с Катаром, Саудовской Аравией и Ираном составит 30% в 2050 г. Добыча газа в России, по мнению МЭА, не сможет существенно восстановиться в долгосрочной перспективе. В 2035 г. по прогнозу WEO-2024 добыча газа в России будет на 20% ниже уровня докризисного года. Крупнейшим растущим рынком для импорта газа будет оставаться Китай. Индия будет являться вторым по величине источником увеличения спроса. Спрос на природный газ в ЕС упадет к 2035 г., и будет на треть ниже уровня докризисного года. Спрос на СПГ будет расти. Ожидается, что в 2035 г. на долю США и Катара, которые будут доминировать в поставках, в совокупности придется около 50% мировой торговли СПГ.

России, по мнению МЭА, не удастся компенсировать потери объемов экспорта газа в Европу. Учитывая достаточный объем предложения в Китае для удовлетворения спроса, МЭА высказывает предположение, что трубопровод «Сила Сибири-2» не будет запущен в эксплуатацию. В результате российский экспорт в Китай достигнет максимального уровня в 60 млрд м³ в период до 2050 г. Поскольку санкции усугубляют трудности с увеличением мощностей по экспорту СПГ, производство сжиженного газа в России, по мнению МЭА, достигнет пика в 50 млрд м³ в 2030 г., что намного ниже целевого уровня, намеченного в Энергетической стратегии России до 2050 г. (таблица 8).

Выводы

Общий спрос на природный газ в мире, несмотря на ожидания, связанные с ускоренным ростом атомной энергетики и использованием ВИЭ, продолжает расти. За три кризисных года потребление газа выросло на 3%, достигнув исторического максимума в 2024 г.

Среди растущих рынков выделяется рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, и прежде всего рынок Китая. Потребление газа в Китае выросло за три истекших года на 14%. По всем прогнозам рост потребления газа в Китае продолжится. В то же время в связи с принятыми решениями по сокращению зависимости от российских поставок, потребление природного газа в европейских странах с момента кризиса снизилось на 18%. Мировые тенденции торговли природным газом показывают уверенную переориентацию с трубопроводных поставок на поставки СПГ. Так, в 2024 г. доля экспорта СПГ на рынок Китая составила 60%, а на европейский рынок – на 54%.

Россия с ее большими запасами природного газа, несмотря на санкции, сокращение добычи и экспорта в течение трех кризисных лет, по результатам 2024 г. занимает 1 место по экспорту природного газа на рынок Китая. На европейском рынке Россия занимает сегодня по совокупным поставкам природного газа трубопроводным транспортом и СПГ второе место после Норвегии.

Использованные источники

1. 2025 Energy Institute Statistical Review of World Energy. URL: <https://www.energy-transition-institute.com/article/statistical-review-of-world-energy-2025>
2. Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2024 год. URL: <https://www.gazprom.ru/f/posts/44/479056/gazprom-annual-report-2024-ru.pdf>
3. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/7446662>
4. URL: <https://neftegaz.ru/news/dobycha/878572-rosstat>
5. URL: <https://www.interfax.ru/business/944817>
6. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/01/30/1089339-rossiya-v-2024>
7. URL: <https://www.profinance.ru/news2/2025/06/02/cg59-eksport-rossijskogo-truboprovodnogo-gaza-v-evropu-vyros-v-mae-na-10-po-sravnenny.html>
8. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/01/30/1089339-rossiya-v-2024>
9. URL: <https://www.rbc.ru/business/28/01/2025/679785849a794730123774da>
10. Гудков И.В. Третий энергетический пакет Европейского союза // Нефть. Газ и Право. № 3, 2010. С. 58–66.
11. URL: <https://www.iea.org/news/how-europe-can-cut-natural-gas-imports-from-russia-significantly-within-a-year>
12. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en#documents
13. URL: https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-security/eu-energy-platform_en
14. URL: <https://muksun.fm/news/2024-06-24/14-y-paket-sanktsiy-es-protiv-rossii-udarit-li-zapret-spg-po-neftegazu-yugry-i-yamala-5119003>
15. URL: <https://neftegaz.ru/news/gosreg/874273-tankery-deystvuyushchie-spg-zavody-krupnye-neftyanye-kompanii-nefteservis-i-litii-ssha-vveli-massht/>
16. URL: <https://knowledge.energyinst.org/new-energy-world/search?query=&f.Subjects%7Csubject=gas+markets>

Терминал СПГ CNPC

Источник: chinastocks.net

В связи с решением стран ЕС отказаться в ближайшем будущем от российского газа, основными перспективами развития газовой отрасли России должны стать переориентация экспортных поставок трубопроводного газа на Восток, рост производства СПГ с его поставками как на европейский, так и на азиатский рынки газа, рост поставок на внутренний рынок, развитие технологий переработки газа. Высвобождение экспортных объемов природного газа и перенаправление их на внутренний рынок принесет несомненный вклад в развитие и повышение газификации нашей страны. Стратегической целью газовой отрасли России должно стать развитие газохимии.

Российский рынок газа имеет большой потенциал роста, и в случае завершения конфликта с Украиной можно рассчитывать на частичное восстановление экспортных поставок газа на рынок ЕС. Учитывая транспортное плечо, поставки российского природного газа на европейский рынок, безусловно, являются более рентабельными, в отличие от поставок в восточном направлении.

Поставки российского СПГ будут более конкурентоспособны для европейского рынка по сравнению с трубопроводными поставками, которые для потребителей представляют угрозу зависимости на монопольно-монопсоническом рынке.

17. URL: https://ogsnc.com/en/analytics/experts_-russia-will-be-able-to/
18. URL: <https://muksun.fm/news/2024-06-03/kak-dlya-svoih-kitay-vybivaet-u-gazproma-esche-bolshuyu-skidku-na-gaz-5099618>
19. URL: <https://newizv.ru/news/2025-02-05/russkiy-gaz-v-kitay-kak-mozhet-izmenitsya-gazovyy-rynok-v-rossii-i-mire-435795>
20. URL: <https://finance.mail.ru/2024-12-10/gaz-na-maksimum-rf-perenapravlyayet-postavki-63983440/>
21. URL: <https://sectormedia.ru/news/ekonomika-i-rynki-neft-i-gaz/mirovoy-rynok-gaza-otkaz-es-ot-rossijskikh-energoresursov-i-drugie-trendy-2022/>
22. Белогорьев А. Перспективы экспорта российского газа в новых условиях // Энергетическая политика. 2022. URL: <https://energypolicy.ru/perspektivy-eksporta-rossijskogo-gazav-novyh-usloviyah/gaz/2022/15/20/>
23. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_

LAW_486913/

24. URL: <https://www.interfax.ru/business/1006528>
25. Энергетическая стратегия России до 2050 г. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1312459681>
26. Global Energy Review 2025. URL: <https://iea.blob.core.windows.net/assets/5b169aa1-bc88-4c96-b828-aaa50406ba80/GlobalEnergyReview2025.pdf>
27. Gas Market Report, Q1-2025. URL: <https://www.iea.org/reports/gas-market-report-q1-2025>
28. URL: https://commission.europa.eu/topics/energy/repowereu_en
29. URL: <https://dzen.ru/a/Z-v2m5Qw5E9ANZEB>
30. URL: <https://www.profinance.ru/news/2025/01/10/ceo3-defitsit-na-rynke-spg-smenitsya-profitstom-v-blizhajshie-gody.html>
31. World Energy Outlook 2024 (WEO-2024). URL: <https://iea.blob.core.windows.net/assets/140a0470-5b90-4922-a0e9-838b3ac6918c/WorldEnergyOutlook2024.pdf>